

EARTH SCIENCES

UDC: 551.510.42: 528.8

EXPERIMENTAL MODELING OF MASS CONCENTRATION OF DUST STORM PRODUCTS IN THE ARALKUM DESERT

Arushanov M. L.,*Doctor of geographical sciences, professor
Research Hydrometeorological Institute**Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov street, 72***Tlemuratova B. S.,***Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Karakalpak Research Institute of Natural Sciences**Uzbekistan, 230100, Karakalpakstan,**Nukus, Berdakh Avenue, 41***Umerov H. U.***Candidate of Technical Sciences (PhD),**Hydrometeorological Research Institute**Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov Street, 72*

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДУКТА ПЫЛЬНЫХ БУРЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПУСТЫНИ АРАЛКУМ

Арушанов М.Л.*Доктор географических наук, профессор**Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72***Тлемуратова Б. С.***Доктор физико-математических наук
Каракалпакский научно-исследовательский**институт естественных наук**Узбекистан, 230100, Каракалпакстан,**Нукус, Проспект Бердаха, 41.***Умеров Х. У.***Кандидат технических наук (Phd),**Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72*

Abstract

The paper presents the calculation results of the mass concentration of salt-and-sand particles based on field measurements of their number concentration in an artificially generated dust cloud within the Aralkum Desert. Particle fractions with diameters ranging from 0.3 to 10 μm were investigated. The particulate matter parameters were measured using an optical aerosol counter under varying airflow velocities (generated by a blower unit) and underlying surface types, with air temperature, air humidity, and soil moisture kept constant. The authors performed a detailed analysis of the distribution patterns of salt-and-sand particle mass concentration as a function of their size, airflow dynamic characteristics, and the lithological soil type of the dried Aral Sea bed. Based on the empirical data obtained, a quantitative assessment of the potential emission capacity of dust sources was carried out for various landscape types.

Аннотация

В статье представлены результаты расчета массовой концентрации соле-песчаных частиц на основе данных экспедиционных измерений их счетной концентрации в искусственно сформированном пылевом облаке на территории пустыни Аралкум. Исследованы фракции частиц диаметром от 0,3 до 10 мкм. Измерения параметров дисперсных систем проводились с использованием оптического счетчика аэрозолей при варьировании скорости воздушного потока (генерируемого воздуходувной установкой) и типа подстилающей поверхности в условиях фиксированной температуры, а также влажности воздуха и почвы. Авторами проведен детальный анализ закономерностей распределения массовой концентрации соле-песчаных частиц в зависимости от их дисперсности, динамических характеристик воздушного потока и литологического типа почвы высохшего дна Аральского моря. На основе полученных эмпирических данных выполнена количественная оценка потенциальной мощности эмиссии очагов пылевыноса для различных типов ландшафта.

Keywords: salt-sand storm, particle number, mass concentration, wind speed, soil type, soil moisture, emission coefficient, potential source power.

Ключевые слова: соле-песчаная буря, число частиц, массовая концентрация, скорость ветра, тип почвы, влажность почвы, коэффициент эмиссии, потенциальная мощность источника.

Введение

Осушенное дно Аральского моря характеризуется выраженной геоморфологической неоднородностью подстилающей поверхности, представленной самосадочными солончаками (пухляками), песчаными барханами и зонами с развитыми солевыми корками. Пятнистый характер распределения элементов рельефа, чередование солончаковых и песчаных массивов, различная степень их закрепленности псаммофильной растительностью, а также наличие защитного песчано-солевого панциря обуславливают высокую пространственно-временную изменчивость коэффициента эмиссии аэрозоля. Песчаная корка, сдерживающая дефляцию при слабых ветрах, подвергается лавинному разрушению при достижении критических пороговых скоростей воздушного потока, что приводит к залповому выбросу мелкодисперсных фракций в атмосферу. Указанные факторы существенно усложняют параметризацию граничных условий и верификацию корректных математических моделей динамики пылепереноса с очагов дефляции Аралкума.

В отличие от классических аридных регионов, твердофазный аэрозоль осушенного дна Аральского моря характеризуется высоким содержанием остаточных количеств пестицидов, гербицидов и токсичных солей (преимущественно сульфатов и хлорида натрия). Данные дисперсные системы, имеющие преимущественно галогенно-сульфатный состав, обладают выраженной гигроскопичностью [10]. Интенсивное поглощение атмосферной влаги приводит к фазовым переходам, изменению эффективной массы, плотности и, что критически важно, сечения оптического ослабления частиц [12,15].

Вследствие высокой гигроскопичности солевые аэрозоли выступают в роли эффективных ядер конденсации. Данный фактор трансформирует микрофизические параметры облачного покрова, его альбедо и, как следствие, режим формирования и распределения осадков в Центральноазиатском регионе [4]. Более того, физико-химические свойства упомянутых гидрофильных частиц обуславливают их высокую ингаляционную опасность: при попадании в респираторный тракт происходит их быстрая гидратация («разбухание»), что потенцирует местное и системное токсическое воздействие на организм человека [3, 11].

Экспериментальное моделирование динамики массовой концентрации и трансграничного переноса пылевого аэрозоля с осушенного дна Аральского моря представляет собой ресурсоемкую и комплексную задачу аэрозольной физики, что обусловлено специфическим физико-химическим составом дефляционного материала и высокой нестационарностью ландшафтных структур. Для верификации прогностических моделей и выполнения прецизионных расчетов необходимы непрерывные

данные лидарного зондирования и наземных станций экологического мониторинга, расположенных непосредственно в очагах пылевыноса. Ввиду отсутствия развернутой сети подобных инструментальных комплексов на исследуемой территории Республики Узбекистан, проведение натурных экспедиционных измерений на современном этапе является единственным репрезентативным методом восполнения дефицита эмпирических данных.

В настоящей работе представлены результаты численной оценки массовой концентрации соле-песчаных частиц C [мг/м³] в диапазоне диаметров от 0,3 до 10 мкм, а также пространственно-временной анализ их распределения в пределах пустыни Аралкум. Расчеты базируются на массивах экспедиционных данных счетной концентрации аэрозоля, полученных для различных литологических типов почв и гидродинамических режимов воздушного потока при фиксированных значениях температуры, относительной влажности воздуха и термодинамической влажности почвенного покрова.

Целью настоящего исследования является расчёт и пространственно-динамический анализ распределения массовой концентрации соле-песчаных аэрозолей на основе натурных экспедиционных данных о счетной концентрации мелкодисперсных фракций в пустыне Аралкум. Исследование выполнялось при дискретных значениях скорости воздушного потока и фиксированных параметрах окружающей среды: температуре воздуха, относительной влажности атмосферы и влажности почвы на глубине 10 см. В качестве сопутствующей задачи авторами проведена количественная оценка потенциальной мощности эмиссии очагов дефляции для различных типов ландшафта.

Объектом исследования выступает искусственно генерируемая дисперсная система (аэродисперсное облако) на территории пустыни Аралкум, предназначенная для прецизионной фиксации количественных и параметрических характеристик аэрозольных частиц в единице объема воздушной среды.

Материалы и методы исследования. Эмпирическую основу исследования составили массивы данных, полученные в ходе натурных экспедиционных измерений в рамках научноисследовательского проекта AL-9424114994. В ходе полевых работ регистрировались физические параметры соле-песчаных частиц, температура и относительная влажность воздуха на высоте 1 м над поверхностью субстрата, температура поверхности почвы и на глубине 10 см, термодинамическая влажность почвы, а также фоновая скорость естественного ветра.

Дисперсный состав и счетная концентрация мелкодисперсных аэрозольных фракций в диапазоне диаметров от 0,3 до 10 мкм определялись с помощью портативного оптического анализатора

счетной концентрации частиц. Измерения выполнялись как при фоновой скорости ветра, так и в условиях искусственно генерируемых воздушных потоков со скоростями 5, 10, 15 и 20 м/с. Заданная ступенчатая градация скоростей обеспечивалась применением калиброванной воздуходувной уста-

новки. Исследования проводились вдоль экспедиционного маршрута (рис. 1), характеризующегося вариативностью плотности растительного покрова и литологической структуры почв. Общая площадь полигона экспедиционных исследований составила 112 км² (рис. 1).

Рис. 1.

Схема экспедиционного маршрута и пространственное расположение полигонов натуральных измерений.

Для перехода от счетной концентрации аэрозоля к массовой принято допущение о сферической форме мелкодисперсных частиц. Предполагается, что твердофазный субстрат преимущественно состоит из диоксида кремния (SiO_2) с константным значением плотности $\rho = 2650$ кг/м³. Массовая концентрация

M [мг/м³] для ансамбля из частиц определяется из следующего аналитического выражения:

$$M = m_p \cdot N, \quad (1)$$

где $m_p = \rho \cdot V_p$ – масса одной частицы, а

$V_p = \pi \cdot d^3 / 6$ – объем, занимаемый N частицами.

Параметризация процессов турбулентного обмена включает определение вертикального потока массы аэрозоля [мг/(м²·с)] в соответствии с диффузионным законом Фика [6]:

$$F = -K_z \frac{dM_\Sigma}{dz}, \quad (2)$$

где $M_\Sigma = \sum_{i=1}^n M_i$ – суммарная концентрация

частиц i -ых фракций, z – высота, $K_z = u^* z$ – коэффициент турбулентной диффузии, оценка которого выполняется через динамическую скорость u^* , определяемую из соотношения

$$u^* = 0,4 \frac{v}{\ln(z/z_0)}, \quad v \text{ – скорость ветра.} \quad (3)$$

В (3) $z_0 = 0,001$ м – коэффициент шероховатости принят для солончаков.

Высота слоя перемешивания h [м] определяет вертикальные границы воздушного бассейна, в котором локализованы пылевые частицы. Для синоптических и ландшафтно-климатических условий пустыни Аралкум данная величина варьирует в диапазоне от 500 до 1500 м [8; 15]. В рамках настоящей работы принято константное значение $h = 1000$ м.

При скоростях приземного ветра, превышающих пороговое значение 5 м/с, в условиях стационарного источника пылевывоса вертикальный поток трансформируется в интенсивный турбулентный режим.

Для практического расчёта потока на основе измерений на фиксированной высоте z дифференциальный градиент dM_Σ / dz аппроксимируется методом конечных разностей в пределах приземного слоя (от поверхности земли до высоты датчика):

$$\frac{dM_\Sigma}{dz} \approx \frac{M_\Sigma(z) - M_\Sigma(0)}{z}.$$

Согласно концепции «clean» *sur-face emission method* [13], рассматривается изолированный процесс вертикального выноса («чистой» генерации) аэрозоля воздушным потоком. При этом принимаются следующие граничные условия: на внешней (верхней) границе исследуемого микрослоя концентрация пыли стремится к фоновому (нулевому) значению по сравнению с мощным искусственным выбросом у земли $M_\Sigma(0) \rightarrow 0$; у самой поверхности ($z \rightarrow 0$) концентрация аэрозоля в облаке максимальна и равна измеряемой величине M_Σ . Подстановка этих условий в разностную схему меняет знак градиента, так как концентрация убывает с высотой:

$$\frac{dM_\Sigma}{dz} \approx \frac{0 - M_\Sigma}{z} = -\frac{M_\Sigma}{z}.$$

При подстановке полученного отрицательного градиента в исходное уравнение (2) знак «-» меняется на «+», что отражает сонаправленность вектора потока F массы с осью z (направление снизу вверх). В результате уравнение (2) преобразуется в уравнение (4):

$$F = K_z \frac{M_\Sigma}{z}. \quad (4)$$

Для количественной оценки интегральной мощности эмиссии очага пылевыноса W [мг/с] с площади исследуемого полигона применяется полуэмпирическое соотношение вида (5) [1]:

$$W = F \cdot S \cdot \ln \frac{h}{z_o}. \quad (5)$$

Множитель логарифмического профиля в уравнении (5) аппроксимирует вертикальное распределение дисперсных фракций по всей высоте слоя перемешивания. Однако, учитывая описанную выше специфику и высокую пространственную неоднородность осушенного дна Аральского моря, интегральная мощность эмиссии очагов дефляции W в настоящей работе рассчитывалась по специализированной методике Главной геофизической обсерватории (ГГО) для активных солончаковых ландшафтов Аралкума [2]. Расчетное выражение имеет следующий вид:

$$W = M_\Sigma \cdot S \cdot \frac{K_z}{z} \Phi, \quad (6)$$

где Φ – безразмерная функция интенсивности дефляционного выноса, характеризующая степень превышения динамической скорости трения воздушного потока над её пороговым значением. Для рассматриваемых физико – географических условий при пересчете на объемную эмиссию значение данной функции принято константным и равным $\Phi=100$ единиц.

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлены результаты расчета массовой концентрации мелкодисперсных частиц в зависимости от их дисперсности (диаметра) при дискретных значениях скоростей воздушного потока на полигонах с различной литологической структурой почвенного покрова.

На первый взгляд, топология полученных кривых распределения обнаруживает кажущийся парадокс: при экстраполяции в область более высоких скоростей ветра абсолютные значения массовой концентрации соле-песчаных частиц оказываются ниже, чем при умеренных воздушных потоках.

Физическое обоснование зарегистрированного снижения массовой концентрации аэрозоля при возрастании динамического воздействия воздуш-

ного потока базируется на действии пяти синергетических аэродинамических и литологических механизмов.

Во-первых, проявляется эффект интенсивной адвекции и турбулентного разбавления (дилуции). Иначе говоря, при слабых ветрах генерируемый дефляционный материал аккумулируется непосредственно над очагом эмиссии, формируя устойчивое аэродисперсное облако, однако при усилении ветрового режима скорость горизонтального переноса мелкодисперсных фракций начинаеткратно превышать скорость их вертикальной генерации, распределяя ту же массу частиц в существенно большем объеме воздушной среды.

Во-вторых, происходит истощение дефляционного потенциала подстилающей поверхности, поскольку продолжительное воздействие высокоскоростного потока приводит к быстрой эвакуации мобильного резерва сухого мелкодисперсного материала, оставляя на субстрате лишь крупные, гидравлически стабильные фракции диаметром, значительно превышающим 10 мкм, чья скорость страгивания превышает текущую силу ветра.

В-третьих, трансформируется вертикальный профиль турбулентной диффузии: если при умеренных режимах основная масса пыли локализована в приземном микрослое на высоте пробоотбора ($z=1$ м), то сильный ветер резко увеличивает вертикальный коэффициент диффузии K_z , эффективно транспортируя частицы восходящими вихрями на высоты до сотен метров.

В-четвертых, активизируются процессы турбулентной коагуляции и гравитационного осаждения, когда из-за высокой интенсивности вихрей возрастает частота межчастичных столкновений, приводящая к укрупнению фракций, а мощные нисходящие компоненты флуктуационной скорости принудительно возвращают частицы к земле в зонах динамического сопряжения.

В-пятых, ключевую роль играют динамика страгивания и кинематика транзитной салтации [9]; при достижении критической скорости $v \geq v_{кр}$ наблюдается экспоненциальный рост эмиссии, однако при переходе к экстремальным значениям темп прироста концентрации лимитируется изменением моды транспортировки – частицы переходят в режим высокоскоростного скачкообразного движения по пологим баллистическим траекториям [14], из-за чего проводят меньше времени в фиксированной точке сканирования оптического датчика и пролетают зону пробоотбора транзитом.

Примечание: координаты относятся к центру участков, показанных на рис. 1.

Рис. 2. Дифференциальное распределение расчетной массовой концентрации мелкодисперсных аэрозолей различных фракций в зависимости от их диаметра при дискретных скоростях воздушного потока на полигонах с различной литологической структурой почв.

Таким образом, снижение массовой концентрации аэрозольных частиц при достижении критических скоростей воздушного потока представляет собой закономерный физический процесс, обусловленный преобладанием темпов турбулентной диссипации и горизонтальной адвекции над интенсивностью вертикальной эмиссии новых дисперсных фракций. Тем не менее, необходимо учитывать, что в условиях ураганного ветра ($v > 30$ м/с) механизмы локального истощения и рассеяния перестают быть доминирующими: в эоловый транспорт вовлекаются практически все фракции твердофазного суб-

страта, формируя протяженный и плотный аэрозольный шлейф. В данном динамическом режиме генерируемый ансамбль частиц приобретает избыточную кинетическую энергию турбулентных вихрей и переходит в состояние устойчивой высокодисперсной суспензии (аэровзвеси) в атмосферном столбе.

На рис. 3 представлены зависимости потенциальной мощности эмиссии очагов дефляции в пустыне Аралкум от скорости ветра для различных типов ландшафта, аппроксимированные полиномиальными уравнениями.

Рис. 3. Потенциальная эмиссионная способность очагов пыльных бурь в пустыне Аралкум в зависимости от типов ландшафта.

Представленные на рис. 3 кривые имеют ярко выраженный нелинейный (экспоненциальный или степенной) характер. Это согласуется с классическими законами аэродинамики, где поток дефляции пропорционален скорости ветра в третьей и выше степени.

Самый низкий порог начала дефляции имеет солончак, который имеет наиболее крутой экспоненциальный рост.

Это объясняется рыхлой, несвязанной структурой верхнего солевого слоя.

Смешанному типу ландшафта характерен умеренный рост объемов выноса пыли по сравнению с солончаками. Это обусловлено частичной фиксацией поверхности или неоднородностью субстрата.

Наиболее специфический (немонотонный) характер имеет кривая, описывающая зависимость эмиссионной способности песка от скорости ветра. Такой характер кривой, наиболее вероятно, связан с выдуванием тонких фракций пыли из межпесчаных понижений и последующим оголением чистой, более тяжелой песчаной фракции (эффект самоброширования поверхности).

Высокая степень аппроксимации эмпирических данных ($R^2 \approx 1$) позволяет существенно упростить процедуру численного моделирования пространственного распределения шлейфа пыльного выноса в рамках полной трехмерной модели Гаусса [7] за счёт аналитического представления мощности источника как непрерывной функции скорости ветра. В контексте исследования физики развития дефляционных процессов литологическая неоднородность ландшафтных структур параметризуется

через порог дефляции – критическую скорость приземного ветра, определяющую момент инициации эолового переноса твердофазных частиц.

Таким образом, в рамках исследования процессов развития пыльных бурь дифференциация ландшафтов определяется порогом дефляции – критической скоростью ветра, инициирующей вынос мелкодисперсных частиц: для песчаных массивов порог дефляции достигается при скорости ветра $v = 5-6.5$ м/с, что согласуется с данными работы [5]. Начало сальтации песчинок, обладающих относительно большой массой (существенно превышающей массу пылевой фракции), требует значительной кинетической энергии воздушного потока. В свою очередь, солончаки с порогом дефляции $v = 4-5$ м/с представляют собой более мощный источник аэрозоля. При скоростях ветра $v \geq 15$ м/с происходит разрушение солончаковой корки, вследствие чего эмиссия с этих участков более чем в два раза превышает вынос с песчаных массивов, что обусловлено мобилизацией больших объемов пыли, аккумулярованной под коркой. При ураганном ветре ($v > 30$ м/с) песок подвергается процессу сплошного влечения, однако его удельная доля в составе пылевого аэрозоля остаётся ниже, чем у солончаковой пыли.

С точки зрения экологических последствий вынос мелкодисперсного материала с солончаков представляет наибольшую опасность, поскольку солончаковая пыль содержит более 60% токсичных солей и пестицидов [15].

Выводы

1. Компенсация дефицита данных лидарного зондирования и стационарного мониторинга на обсохшем дне Аральского моря осуществлена на основе экспедиционных измерений. Экспедиционные работы выполнялись по заблаговременно разработанным маршрутам, охватывающим ключевые типы ландшафтов пустыни Аралкум.

2. Установлено, что при повышенных скоростях ветра массовая концентрация выносимых соле-песчаных частиц диаметром 0.3-10 мкм снижается. Данный эффект обусловлен ускоренным выдуванием мелкодисперсной фракции, преобладанием горизонтальной скорости переноса частиц над скоростью их вертикального подъёма, изменением высоты перемешивания, а также турбулентным осаждением.

3. Инициирование дефляции (процесс страгивания) происходит под воздействием турбулентных потоков, когда сила аэродинамического давления начинает превышать силы сцепления и тяжести частиц. При ураганном ветре выносимый материал приобретает высокую турбулентную энергию, в результате чего аэрозоль переходит в состояние устойчивой суспензии (взвеси).

4. Подтверждено, что солончаки, характеризующиеся более низким порогом дефляции, при штормовом ветре служат значительно более мощным источником аэрозоля по сравнению с песчаными массивами. Это обусловлено разрушением защитной солевой корки и мобилизацией аккумулярованного под ней мелкодисперсного субстрата.

Благодарности. Данное исследование выполнено в рамках гранта AL-942 411 4994 «*Количественная оценка метеорологических и экологических условий прогноза пылевых бурь на осушённом дне Аральского моря*», финансируемого Каракалпакским региональным управлением Агентства инновационного развития Республики Узбекистан.

References

1. Amosov P. V., Baklanov A. A., Masloboev V. A. Substantiation of a methodical approach to assessing the intensity of dust emission at a tailing dump // *Earth Sciences: Bulletin of the Kola Science Centre of the RAS*, 10. – 2018. – Pp. 5-14, <http://www.naukaprint.ru/zhurnaly/vestnik/>

2. Bezuglaya E. Yu., Ivanova I. V. Assessment of salt dust emission from the dried bottom of the Aral Sea // *Proceedings of the Voeikov Main Geophysical Observatory*, iss. No. 560. – 2010. – Pp. 111–123.

3. Saidalikhodzhaeva S. Z., Davletov K. P., Abdullaeva M. A. The impact of the Aral Sea environmental disaster on public health // *Ekonomika i Sotsium [Economy and Society]*, 5-2 (84). – 2021. Pp. 368-371.

4. Tleumuratova B. S. The effect of salt-and-dust transport on precipitation formation in the Aral Sea region // *Arid Ecosystems*, vol. 15, No. 3 (39). – 2009. – Pp. 26-33.

5. Tomina T. K. Erosion and deflation processes on the dried bottom of the Aral Sea // *Soil Science and Agricultural Chemistry*, No. 2. – 2009. – Pp. 35–40.

6. Atkins P. *Physical Chemistry*. – Moscow: Mir, 1980. – 586 p.

7. Al-Zghoul B. M., Wa'il Y. Abu-El-Sha'r. New Gaussian Plume Equation for the Impacts of Dust Storms on Radionuclide Transport // *Aerosol and Air Quality Research*, 20. – 2020. – P. 119–127, <https://doi.org/10.4209/aaqr.2019.09.0433>

8. Banks, J. R., Heinold, B. and Schepanski, K. Dust aerosol from the Aralkum Desert influences the radiation budget and atmospheric dynamics of Central Asia // *Atmos. Chem. Phys.*, 24. – P. 11451–11475, <https://doi.org/10.5194/acp-24-11451-2024>

9. Bagnold R. A. *The physics of blown sand desert dunes*. – London: Ltd., Frome and London, 1941. – 265p.

10. Chernyi K. A., Faynburg G. Z. Evaluation of variation of salt dust hygroscopic aerosol particle size as a function of relative air humidity // *Mining science and technology*, 10(1). – 2025. – P. 34-44, <https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-07-283>

11. Groll, M., Opp, C., Stadelbauer, J. et al. Possible impacts on human exposure and respiratory health in the Aral Sea basin // *Atmospheric Chemistry and Physics*, 21(13). – 2021. – P. 10001–10022.

12. Jie L., Ding J., Liu B. et al. Characteristics of salt dust aerosols and their transport implications in the Aral Sea // *Scientific Reports* 15(1). – 2025. – P. 1-15, <https://doi.org/10.1038/s4198-025-86880-5>

13. Ono D. M., Weaver S., Richmond K. Quantifying Particulate Matter Emissions from Wind Blown Dust // EPA Owens Emissions paper-C.doc. – 2003. – P. 1-19, <https://www.iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80101/136986E.pdf>

14. Shao Y., Raupach M. R., Findlater P. A. Effect of saltation bombardment on the entrainment of dust by wind // *Atmospheres*, vol. 98, D7. – 1993. – P. 12719-12726, <https://doi.org/10.1029/93JD00396> Digital Object Identifier

15. Xi X., Wang J., Lu Z. et al. Analysis of a saline dust storm from the Aralkum Desert – Part 1: Consistency between multisensor satellite aerosol products // *Atmos. Chem. Phys.*, 25 (13). – 2025. – P. 7403–7429, <https://doi.org/10.5194/acp-25-7403-2025>